

УДК 354.1:342.6:614.2:615.2

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor of
the Department of Public Service and Medical Law,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Коляда Тетяна Анатоліївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент ЗВО кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації
Національного фармацевтичного університету
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6929-8939>

Tetiana A. Koliada –

PhD, Associate Professor,
Associate Professor at the Institution of Higher
Education, Department of Management, Marketing and
Quality Assurance in Pharmacy,
National University of Pharmacy
(53 H. Skovorody Street, Kharkiv, 61002, Ukraine)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6929-8939>

Органи виконавчої влади як суб'єкти нормотворчої діяльності у сфері обігу медичного канабісу

Стаття присвячена осмисленню специфіки нормотворчої діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу медичного канабісу з особливою акцентуацією уваги на з'ясуванні засадничих правових імперативів-новел щодо легалізації медичного канабісу, сутності створеної Кабінетом Міністрів України правової рамки «медиалізації канабісу», стратегічних напрямів нормотворчої діяльності Міністерства охорони здоров'я України у сфері обігу медичного канабісу. Констатовано, що імплементація поміркованої моделі контрольованого обігу медичного канабісу була здійснена у контексті лібералізації вітчизняного медичного права. Вилучення канабісу, його смоли, екстрактів і настоянки на основі канабісу з переліку особливо небезпечних речовин, надання доступу до ліків на основі медичного канабісу має екзистенційне значення для пацієнтів з важкими та/або невиліковними захворюваннями. Органи виконавчої влади як стрижневі суб'єкти нормотворчої діяльності у сфері обігу медичного канабісу забезпечують легалізацію публічного інтересу у сфері охорони здоров'я, сприяють реалізації суб'єктивних прав пацієнтів та суб'єктів господарювання, створюють належне правове підґрунтя для розбудови стійкого інституційного механізму контрольованого обігу медичного канабісу в Україні.

Ключові слова: медичне право, фармацевтичне право, охорона здоров'я, органи виконавчої влади, публічне адміністрування, нормотворча/правотворча діяльність, обіг наркотичних засобів, медичний канабіс, медичні препарати, ліцензування, ліцензійні умови, удосконалення законодавства, адміністративно-правове регулювання.

O.S. Pronevych, T.A. Koliada Executive Authorities as Subjects of Regulatory Activity in the Sphere of Medical Cannabis Circulation

The article is devoted to understanding the specifics of the regulatory activities of executive bodies in the field of circulation of medical cannabis with a special emphasis on clarifying the fundamental legal imperatives – novels regarding the legalization of medical cannabis, the essence of the legal framework of «medicalization of cannabis» created by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the strategic directions of the regulatory activities of the Ministry of Health of Ukraine in the field of circulation of medical cannabis.

It is stated that the implementation of a moderate model of controlled circulation of medical cannabis is a manifestation of the liberalization of domestic medical law. The removal of cannabis, its resin, extracts and tinctures based on cannabis from the list of especially dangerous substances, providing access to medicines based on medical cannabis is of existential importance for patients with serious and/or incurable diseases. Executive authorities, as key subjects of regulatory activity in the field of medical cannabis circulation, ensure the legalization of public interest in the field of healthcare, promote the implementation of the subjective rights of patients and business entities, and create an appropriate legal basis for building a sustainable institutional mechanism for the controlled circulation of medical cannabis in Ukraine. The Cabinet of Ministers of Ukraine has created a comprehensive legal framework for the «medicalization of cannabis» through detailed legal regulation of various aspects of the circulation of medical cannabis. The Ministry of Health of Ukraine has shown leadership in forming the appropriate regulatory framework and resolving a number of important organizational issues.

The consolidation of the efforts of administrative bodies related to ensuring state control in the sphere of circulation of medical cannabis was achieved by agreeing on draft subordinate regulatory legal acts. An undoubted achievement in the sphere of circulation of medical cannabis is the approval of the licensing conditions for the cultivation of medical cannabis, the legalization of the institution of a licensed importer of cannabis plant substance, the introduction of an electronic system for controlling the circulation of medical cannabis, etc. It is noteworthy that the provision of dispensing in licensed pharmacies of medicinal products based on medical cannabis exclusively on the prescription of the attending physician in accordance with medical indications by electronic prescription was carried out in the context of the digital transformation of healthcare institutions, authorized administrative bodies, and business entities.

Keywords: *medical law, pharmaceutical law, healthcare, executive authorities, public administration, regulatory activities, cannabis, circulation of medical cannabis, medical drugs, licensing, licensing conditions, improvement of legislation.*

Постановка проблеми. Нормотворчість є правовою формою діяльності органів публічної влади зі створення системи внутрішньо узгоджених нормативно-правових актів різної юридичної сили. Нормотворча діяльність органів виконавчої влади полягає у розробленні та прийнятті підзаконних нормативно-правових актів на основі та на виконання Конституції, законів, чинних міжнародних договорів України. Особливий резонанс незмінно викликають інноваційні правові рішення органів виконавчої влади, пов'язані з демонтажем архаїчних конструкцій радянської здравоохоронної «системи Семашко» та ревізією вітчизняного медичного законодавства. Легалізація лікарських засобів, виготовлених на основі рослин роду коноплі (*Cannabis*), зумовила необхідність оперативного вжиття органами виконавчої влади комплексних організаційно-правових заходів з метою забезпечення реалізації суб'єктивних прав

пацієнтів та суб'єктів господарювання, розбудови стійкого інституційного механізму контрольованого обігу медичного канабісу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції не сформувалася традиція дослідження нормотворчої діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу медичного канабісу. Натомість увага науковців була сфокусована на аналізі загальних проблем фонового характеру, пов'язаних правотворчою діяльністю (загальній характеристиці принципів нормотворчої діяльності [1], нормотворчій діяльності Президента України [2], теорії та практики «нормотворчості органів виконавчої влади» [3], нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану [4], відомчій нормотворчій діяльності [5], стадій нормотворчої діяльності міністерства [6] тощо) та легалізацією медичного канабісу (зарубіжному досвіді

легалізації медичного канабісу [7], «проблемних питаннях легалізації канабісу» [8], питаннях кримінально-правової охорони легалізації медичного канабісу [9] тощо). Аналіз доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про наявність певного доктринального та фактологічного базису для підготовки наукових праць фундаментального та/або прикладного характеру, присвячених традиції підзаконного нормативно-правового регулювання обігу медичного канабісу.

Невирішені раніше проблеми. Зберігається необхідність ініціювання кросдисциплінарного фахового дискурсу щодо формування медико-правової догми легалізації медичного канабісу, визначення стратегічних напрямів нормотворчої діяльності адміністративних органів у сфері обігу медичного канабісу, виявлення законодавчих лакун та інституційних дисфункцій у зазначеній царині, моніторингу відповідної адміністративної практики, перспектив залучення громадськості до пошуку оптимальних шляхів гармонізації легального публічного та приватного інтересу у сфері обігу медичного канабісу, коригування адміністративних процедур/правових алгоритмів та імплементації кращих управлінських практик у зазначеній царині, опрацювання судової практики щодо розгляду справ, пов'язаних з порушенням легальних приписів у сфері обігу медичного канабісу.

Мета статті полягає в осмисленні специфіки нормотворчої діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу медичного канабісу з особливою акцентуацією уваги на з'ясуванні засадничих правових імперативів-новел щодо легалізації медичного канабісу, сутності створеної Кабінетом Міністрів України правової рамки «медикалізації канабісу», стратегічних напрямів нормотворчої діяльності Міністерства охорони здоров'я України у сфері обігу медичного канабісу.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тривалий час ґрунтувалася на постулатах радянської доби. Як наслідок, зазначена сфера була жорстко регламентована, превальювали норми-заборони, ігнорувалася легальний суспільний інтерес щодо забезпечення

доступу пацієнтів до необхідних методів лікування та лікарських засобів, не розглядалася можливість компаративного дослідження та імплементації відповідного позитивного зарубіжного досвіду, заперечувалася перспектива лібералізації законодавства.

Усвідомлення соціальної акцептованості коригування невинновинних жорстких підходів у цій царині прийшло у контексті суспільної дискусії щодо легалізації медичного канабісу (канабісом визнано верхівки рослини канабісу з квітами або плодами (крім насіння та листя, якщо вони не містять верхівок), з яких не відділена смола, незалежно від назви, якою вони позначені), безпосереднім наслідком якої стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (*Cannabis*) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21 грудня 2023 року № 3528-IX (набув чинності 16 серпня 2024 року), яким запроваджено обіг канабісу для медичних цілей, тобто дозволено використання його продуктів перероблення та рослинної субстанції канабісу для навчальних, освітніх, наукових, науково-технічних цілей, а також для виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів, що використовуються у медичній практиці. У цьому законі легально закріплено відповідний понятійно-категоріальний апарат, визначено необхідність затвердження Міністерством охорони здоров'я України переліку хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу (канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключено з переліку особливо небезпечних речовин), передбачено відпуск лікарських засобів в ліцензованих аптеках на основі медичних конопель виключно за призначенням лікуючого лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом, підтверджено заборону на використання канабісу у немедичних (рекреаційних) цілях, запроваджено контроль у сфері обігу виготовлених на основі канабісу лікарських засобів, встановлено обов'язковість отримання суб'єктами господарювання ліцензій

на здійснення діяльності, пов'язаної з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, зберіганням медичного канабісу, супутніх ліцензій (перевезення, зберігання, продаж тощо), реєстрації у Державному реєстрі лікарських засобів ввезеної рослинної субстанції канабісу (активного фармацевтичного інгредієнту) [10, с. 32-33]. Примітно, що законом про легалізацію медичного канабісу новелізовано низку інших законодавчих актів (Основ законодавства України про охорону здоров'я, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну поліцію»), передбачено перезавантаження вітчизняної дозвільної системи у сфері господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ревізію чинного Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, прийняття низки підзаконних нормативно-правових актів.

Правове підґрунтя державного регулювання обігу медичного канабісу досить оперативно створено зусиллями Кабінету Міністрів України як вищого органу у системі органів виконавчої влади та профільного Міністерства охорони здоров'я України.

Належність Уряду України до суб'єктів правотворчої діяльності у сфері обігу медичного канабісу зумовлена закріпленням відповідно до абзацу 7 пункту 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» повноваження Кабінету Міністрів України щодо «забезпечення проведення державної політики у сферах охорони здоров'я» [11]. Упродовж 2024 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено низку важливих рішень щодо:

- внесення суттєвих змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 [12] (у списку 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці I виключено позицію «канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу»; у списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» виключено позицію «тетрагідроканнабінол» (перелік таких ізомерів та їх стереохімічних варіантів вичерпно визначено); у примітці до

списку № 3 «Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей» Таблиці I абзац другий викладено у редакції «культивування рослин роду коноплі для промислових цілей допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,2 відсотка», а також примітку доповнено абзацом «з 16 лютого 2027 р. гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка»; список 4 «Рослини, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці» Таблиці I доповнено назвою «рослини роду коноплі (*Cannabis*)» як «рослини, що належать до групи культур лікарських рослин», а також приміткою «культивування рослин роду коноплі, що належать до групи культур лікарських рослин, для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці допускається за умови використання кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації, вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі яких дорівнює або перевищує 0,3 відсотка та які використовуються для виробництва (виготовлення) лікарських засобів»; список № 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» Таблиці II доповнено позицією «канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу», а список 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» доповнено позицією «тетрагідроканнабінол» (перелік таких ізомерів та їх стереохімічних варіантів вичерпно визначено) [13];

- визначення порядку придбання насіння рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою провадження діяльності з їх культивування, крім діяльності з посіву та

виращування конопель для промислових цілей (встановлено, що для культивування рослин роду коноплі (*Cannabis*), віднесених до групи культур лікарських рослин та включених до списку № 4 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, суб'єктами господарювання придбається кондиційне і сертифіковане насіння сортів рослин роду конопель (*Cannabis*), що належать до групи культур лікарських засобів, не нижче другої генерації, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на договірних умовах у суб'єктів насінництва та розсадництва, інформація про яких внесена до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва) [14];

- затвердження Положення про електронну інформаційну систему обліку виращених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування (дія Положення не поширюється на діяльність з посіву та виращування конопель для промислових цілей, їх переробки та обігу) [15];

- затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів [16];

- затвердження Порядку подання заяви про відбір зразків рослин роду коноплі (*Cannabis*), включених до списку № 3 та списку № 4 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення лабораторних випробувань (досліджень), їх відбору, визначення суб'єкта проведення лабораторного випробування (дослідження), направлення зразків для проведення лабораторних випробувань (досліджень), проведення таких лабораторних випробувань (досліджень) та оскарження результатів лабораторного випробування (дослідження) [17];

- уточнення компетенції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері обігу медичного канабісу [18];

- новелізації Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку (серед іншого передбачено обов'язок ліцензіата своєчасно вносити достовірну інформацію до електронної інформаційної системи обліку виращених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу медичного канабісу, а також закріплено імператив щодо забезпечення ліцензіатом простежуваності конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів шляхом ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах провадження відповідних видів діяльності шляхом реєстрації операцій в електронній інформаційній системі обліку та зберігати всі документи обліку, що підтверджують здійснення операцій обліку, протягом дії ліцензії) [19];

- затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом (дія цього Порядку поширена на суб'єктів господарювання, які відповідно до закону провадять діяльність, пов'язану з обігом конопель для медичних цілей, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, а також здійснюють переробку (екстракцію) сировини конопель для промислових цілей (листя та верхівки рослини),

яка супроводжується вивільненням психотропних речовин) [20];

- новелізації Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 [21].

Другим ключовим суб'єктом публічного адміністрування у сфері обігу медичного канабісу є Міністерство охорони здоров'я України. Як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади Міністерство охорони здоров'я України забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, тобто культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів полягає в артикуляції принципів і напрямів державного регулювання відносин у зазначеній сфері, встановленні державного контролю за обігом у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, запобіганні відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу, зменшенні шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, зменшенні кількості правопорушень у зазначеній сфері, координації діяльності уповноважених адміністративних органів тощо [22]. У чинному Положенні про Міністерство охорони здоров'я України визначено, що відповідно до покладених завдань міністерство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу: затверджує перелік препаратів, що містять малі кількості

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю під час ввезення на територію України та вивезення з території України; затверджує порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також правила їх оформлення; затверджує форми спеціальних бланків рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати формування та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом [23].

Упродовж останнього часу у контексті правового регулювання обігу медичного канабісу Міністерством охорони здоров'я України було легально закріплено базові імперативи щодо:

- здійснення виключно за електронними рецептами призначення і відпуску виготовлених з рослинної субстанції канабісу екстемпоральних лікарських засобів із зазначенням форми випуску та дози, складу діючих речовин такого лікарського засобу, а також обов'язковості внесення уповноваженою особою аптечного закладу до медичного запису про погашення рецептів коментаря із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) та посади особи аптечного закладу, яка виготовила, перевірила, прийняла та відпустила такий лікарський засіб [24]. Зазначені положення інкорпоровано до вітчизняного законодавства шляхом внесення змін до окремих розпорядчих документів Міністерства охорони здоров'я України (Правил виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби та Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів [25], Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я [26]).

Примітно, що правові новели Міністерством охорони здоров'я України було попередньо погоджено з низкою суб'єктів публічного адміністрування (Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Міністерством цифрової трансформації України, Національною службою здоров'я України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини);

- затвердження Переліку форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Особливостей призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу. Передбачено, що в умовах аптеки можуть виготовлятися лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу у формі рідких лікарських засобів для орального застосування – оральних крапель (оральних розчинів, емульсій, суспензій), капсул твердих, пасти (гелю) для ротової порожнини. Зауважимо, що при формуванні Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, було враховано результати наукових досліджень зарубіжних фахівців. Як наслідок, до Переліку відповідних захворювань та станів включено хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), викликані низкою окреслених у Переліку захворювань, нудоту та блювання (R11), викликані проведенням хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00-C97), хворобу Паркінсона (G20), комбінований голосовий тик з множинними руховими тиками (синдром де ля Туретта) (F95.2), рефрактерну (фармакорезистентну) епілепсію (G40-G41), захворювання, спричинені судомними нападами у дитячому віці (синдром Леннокса - Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1), втрату ваги, пов'язану з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами,

зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24), «інші захворювання» (A00-T98) [27].

Примітно, що до забезпечення правового регулювання обігу медичного канабісу також долучені інші центральні органи виконавчої влади. Наприклад, Міністерством аграрної політики та продовольства України затверджено Порядок ведення Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей [28].

Комплексний аналіз правотворчої діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу медичного канабісу дає підстави констатувати таке:

- прийняття закону про легалізацію медичного канабісу об'єктивно зумовлено прагненням суспільства забезпечити легальний публічний інтерес у здравооохоронній сфері, що передбачає надання пацієнту реальної можливості отримати ліки на основі канабісу відповідно до медичних показань виключно за призначенням лікаря та за електронним рецептом;

- визначальний характер для формування цивілізованого вітчизняного ринку медичного канабісу має забезпечення ліцензування вирощування медичного канабісу та дотримання усіма долученими суб'єктами легальних стандартів поводження з рослинною субстанцією канабісу (на стадіях виробництва насіння медичного канабісу, посіву, клонування, посадки рослин та садивного матеріалу, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збору рослин, перевезення, купівлі, виготовлення ліків, знищення відходів, продажу в аптеці), впорядкування імпорту сировини медичного канабісу, реєстрація активного фармацевтичного інгредієнта медичного канабісу відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року № 426 [29], виготовлення в умовах аптек ліків з медичного канабісу, забезпечення системного контролю за обігом медичного канабісу;

- правове регулювання обігу медичного канабісу здійснюється у контексті цифрової трансформації реалізації публічно-владних повноважень адміністративними органами як інноваційного інструменту публічного адміністрування. Наразі впроваджено електронну систему обліку обігу медичного канабісу як серцевину інтегрованої цифрової

екосистеми, ключовий елемент централізованої платформи обліку, моніторингу та контролю обігу медичного канабісу. Зазначена електронна система забезпечує автоматизацію облікових процесів, інтеграцію усіх суб'єктів реалізації державної політики у сфері обігу медичного канабісу (зареєструватись у системі можуть суб'єкти обліку (ліцензіати), а також уповноважені особи Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Національної поліції України, Служби безпеки України), обмін даними з державними реєстрами (Державним реєстром лікарських засобів, Електронною системою охорони здоров'я, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), перманентний контроль обігу медичного канабісу на різних етапах («від насінини до відходів», від ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей до кінцевого легального використання лікарських засобів на основі канабісу), транспарентність операційних процесів, суттєве зниження «ризиків зловживань». Адміністрування електронної інформаційної системи обліку обігу медичного канабісу здійснює Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Відповідно до підпункту 21-1 пункту 4 чинного Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками передбачено, що Держлікслужба забезпечує функціонування електронної інформаційної системи обліку рослин конопель, вирощених для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу [30];

- відповідно до артикульованих у титульному закон про легалізацію канабісу правових імперативів Кабінетом Міністрів України створено загальну правову рамку нормативно-правового регулювання обігу медичного канабісу;

- у контексті забезпечення легалізації медичного канабісу Міністерству охорони здоров'я України вдалося системно вирішити низку проблем засадничого характеру (затвердити Положення про електронну інформаційну систему обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування; ухвалити Порядок придбання насіння рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою провадження діяльності з їх культивування, крім діяльності з посіву та вирощування конопель для промислових цілей; новелізувати Порядок видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; затвердити перелік захворювань та станів, особливості призначення лікарських засобів з канабісу і перелік форм лікарських засобів з канабісу; визначити порядок ведення господарської діяльності з культивування медичного канабісу; імплементувати електронний рецепт на лікарські засоби, виготовлені з медичного канабісу; доповнити Державну Фармакопею України монографією «Конопель квітки» тощо), що сприяло формуванню належного правового підґрунтя для ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, реєстрації активного фармацевтичного інгредієнту на зазначену категорію ліків, подання суб'єктами господарювання заяв на квоти на 2025 рік. Неабияке значення також мало вирішення організаційних питань конститутивного характеру, у першу чергу проведення освітньо-правових заходів щодо легальних засад використання медичного канабісу, розроблення дидактичних матеріалів для медичних та фармацевтичних працівників щодо цифрових рішень при використанні електронних рецептів для ліків на основі медичного канабісу, інформування професійних медичної та пацієнтської спільнот про лікарські препарати на основі канабісу, консультування потенційних виробників зазначених лікарських препаратів щодо ліцензійних умов тощо.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що імплементація поміркованої моделі контрольованого обігу медичного канабісу є важливим проявом висхідного тренду лібералізації вітчизняного медичного права. Вилучення канабісу, його смоли, екстрактів і настоянки на основі канабісу з переліку особливо небезпечних речовин, надання доступу до ліків на основі медичного канабісу має екзистенційне значення для пацієнтів з важкими та/або невиліковними захворюваннями. Органи виконавчої влади як стрижневі суб'єкти нормотворчої діяльності у сфері обігу медичного канабісу забезпечують легалізацію публічного інтересу у сфері охорони здоров'я, сприяють реалізації суб'єктивних прав пацієнтів та суб'єктів господарювання, створюють належне правове підґрунтя для розбудови стійкого інституційного механізму контрольованого обігу медичного канабісу. Кабінетом Міністрів України оперативно створено комплексну правову рамку «медикалізації канабісу» шляхом деталізованої правової регламентації різних аспектів обігу медичного канабісу. Міністерство

охорони здоров'я України забезпечило розвиток відповідної нормативно-правової бази та вирішення низки важливих організаційних питань. Консолідація зусиль адміністративних органів, дотичних до забезпечення державного контролю у сфері обігу медичного канабісу, досягалася шляхом погодження проєктів підзаконних нормативно-правових актів. Безсумнівним здобутком у сфері обігу медичного канабісу є затвердження ліцензійних умов культивування медичного канабісу, легалізація інституту ліцензованого імпортера рослинної субстанції канабісу, запровадження електронної системи контролю обігу медичного канабісу тощо. Примітно, що забезпечення відпуску в ліцензованих аптеках лікарських засобів на основі медичних конопель виключно за призначенням лікуючого лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом здійснювалося у контексті цифрової трансформації закладів охорони здоров'я, уповноважених адміністративних органів, суб'єктів господарювання.

Список використаних джерел:

1. Дашковська О.Р. Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2015. Вип. 35. Ч. II. Т. 1. С. 34-36.
2. Погорелова З.О. Нормотворча діяльність Президента України як правова форма реалізації нормотворчих повноважень. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2022. Вип. 73. Ч. 1. С. 24-30.
3. Панасюк В.М., Бальцій Ю.Ю., Синицин П.М. Нормотворчість органів виконавчої влади: проблеми теорії та практики. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2023. Вип. 80. Ч. 2. С. 354-359.
4. Муртіщева А.О. Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2022. Вип. 43. С. 217-228.
5. Расюк А.О. Відомча нормотворча діяльність в Україні та шляхи її модернізації. *Наука і правоохорона*. 2019. № 1. С. 140–147.
6. Жидецька В.В. Про стадії нормотворчої діяльності міністерства. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 4. С. 101-107.
7. Пряміцин В.Ю., Золотарьова Є.С., Турович О.П. Легалізація медичного канабісу в Україні та світі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 5. С. 20-23.
8. Чернологова С.М. Проблемні питання легалізації канабісу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 6. С. 406-408.
9. Абакіна-Пілявська Л.М., Мирошніченко Н.А. Легалізація медичного канабісу в Україні: кримінально-правова охорона. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2023. Т. 2. № 20. С. 172-181.
10. Проневич О.С., Берлач А.І., Мацелюх І.А. Доктринально-правові основи обігу медичного канабісу в Україні. *Журнал східноєвропейського права*. 2024. № 129. С. 27-39.

11. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.

12. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#n13>.

13. Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2024 року № 653. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-2024-%D0%BF#Text>.

14. Про порядок придбання насіння рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з метою провадження діяльності з їх культивування, крім діяльності з посіву та вирощування конопель для промислових цілей: постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 776. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2024-%D0%BF#Text>.

15. Про затвердження Положення про електронну інформаційну систему обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу та порядок її функціонування: постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року № 857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2024-%D0%BF#Text>.

16. Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів, на території України та оформлення необхідних документів: постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 366 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2024 року № 1005). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2008-%D0%BF#Text>.

17. Про затвердження Порядку подання заяви про відбір зразків рослин роду коноплі (*Cannabis*), включених до списку № 3 та списку № 4 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення лабораторних випробувань (досліджень), їх відбору, визначення суб'єкта проведення лабораторного випробування (дослідження), направлення зразків для проведення лабораторних випробувань (досліджень), проведення таких лабораторних випробувань (досліджень) та оскарження результатів лабораторного випробування (дослідження)» від 6 вересня 2024 року № 1072. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-2024-%D0%BF#Text>.

18. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 і від 12 серпня 2015 р. № 647: постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2024 року № 1080. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2024-%D0%BF#Text>.

19. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2024 року № 1123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2024-%D0%BF#Text>.

20. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589: постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2024 року № 1267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2024-%D0%BF#n14>.

21. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 і від 6 квітня 2016 р. № 282: постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1316. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1316-2024-%D0%BF#Text>.

22. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text>.

23. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text>.

24. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної

субстанції канабісу: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 травня 2024 року № 927. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-24#Text>.

25. Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#n437>.

26. Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року № 587. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#n23>.

27. Про затвердження Переліку форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Переліку захворювань та станів, за наявності яких призначаються лікарські засоби, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу, Особливостей призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 вересня 2024 року № 1586. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-24#Text>.

28. Про затвердження Порядку ведення Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 серпня 2024 року № 2692. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1457-24#Text>.

29. Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року № 426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05#Text>.

30. Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF#Text>.

References:

1. Dashkovska O.R. Pryntsypy normotvorchoi diialnosti: zahalna kharakterystyka. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2015. Vyp. 35. Ch. II. T. 1. S. 34-36.
2. Pohorielova Z.O. Normotvorcha diialnist Prezydenta Ukrainy yak pravova forma realizatsii normotvorchykh povnovazhen. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2022. Vyp. 73. Ch. 1. S. 24-30.
3. Panasiuk V.M., Baltzii Yu.Yu., Synytsyn P.M. Normotvorchist orhaniv vykonavchoi vlady: problemy teorii ta praktyky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2023. Vyp. 80. Ch. 2. S. 354-359.
4. Murtishcheva A.O. Normotvorcha diialnist Kabinetu Ministriv Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2022. Vyp. 43. S. 217-228.
5. Rasiuk A.O. Vidomcha normotvorcha diialnist v Ukraini ta shliakhy yii modernizatsii. *Nauka i pravoookhorona*. 2019. № 1. S. 140-147.
6. Zhydetska V.V. Pro stadii normotvorchoi diialnosti ministerstva. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2015. № 4. S. 101-107.
7. Priamitsyn V.Yu., Zolotarova Ye.S., Turovych O.P. Lehalizatsiia medychnoho kanabisu v Ukraini ta sviti. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 5. S. 20-23.
8. Chernolohova S.M. Problemni pytannia lehalizatsii kanabisu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019. № 6. S. 406-408.
9. Abakina-Piliavska L.M., Myroshnychenko N.A. Lehalizatsiia medychnoho kanabisu v Ukraini: kryminalno-pravova okhorona. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2023. T. 2. № 20. S. 172-181.

10. Pronevych O.S., Berlach A.I., Matseliukh I.A. Doktrynalno-pravovi osnovy obihu medychnoho kanabisu v Ukraini. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2024. № 129. S. 27-39.

11. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 2014 roku № 794-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text>.

12. Pro zatverdzhennia pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 travnia 2000 roku № 770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#n13>.

13. Pro vnesennia zmin do pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 travnia 2024 roku № 653. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-2024-%D0%BF#Text>.

14. Pro poriadok prydbannia nasinnia rosllyn, vkluchenykh do tablytsi I pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv, z metoiu provadzhennia diialnosti z yikh kultyvuvannia, krim diialnosti z posivu ta vyroshchuvannia konopel dlia promyslovykh tsilei: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 chervnia 2024 roku № 776. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2024-%D0%BF#Text>.

15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro elektronnu informatsiinu systemu obliku vyroshchenykh rosllyn konopel dlia medychnykh tsilei, peremishchennia takykh rosllyn, produktiv yikh pererobky, roslynnoi substantsii kanabisu, vyrobnykh (vyhotovlenykh) iz nykh likarskykh zasobiv na vsikh etapakh obihu ta poriadok yii funktsionuvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 lypnia 2024 roku № 857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/857-2024-%D0%BF#Text>.

16. Pro zatverdzhennia Poriadku perevezennia narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv, u tomu chysli konopel dlia medychnykh tsilei, roslynnoi substantsii kanabisu ta vyrobnykh (vyhotovlenykh) z nykh likarskykh zasobiv, na terytorii Ukrainy ta oformlennia neobkhidnykh dokumentiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 kvitnia 2008 roku № 366 (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 veresnia 2024 roku № 1005). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2008-%D0%BF#Text>.

17. Pro zatverdzhennia Poriadku podannia zaiavy pro vidbir zrazkiv rosllyn rodu konopli (Cannabis), vkluchenykh do spysku № 3 ta spysku № 4 tablytsi I pereliku narkotychnykh zasobiv, psykhotropnykh rehovyn i prekursoriv, zatverdzenoho Kabinetom Ministriv Ukrainy, dlia provedennia laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen), yikh vidboru, vyznachennia sub'iekta provedennia laboratornoho vyprobuvannia (doslidzhennia), napravlennia zrazkiv dlia provedennia laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen), provedennia takykh laboratornykh vyprobuvan (doslidzhen) ta oskarzhennia rezultativ laboratornoho vyprobuvannia (doslidzhennia)» vid 6 veresnia 2024 roku № 1072. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-2024-%D0%BF#Text>.

18. Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2015 r. № 609 i vid 12 serpnia 2015 r. № 647: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veresnia 2024 roku № 1080. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080-2024-%D0%BF#Text>.

19. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 kvitnia 2016 r. № 282: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2024 roku № 1123. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1123-2024-%D0%BF#Text>.

20. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 chervnia 2009 r. № 589: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 lystopada 2024 roku № 1267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1267-2024-%D0%BF#n14>.

21. Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 kvitnia 2008 r. № 366 i vid 6 kvitnia 2016 r. № 282: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 lystopada 2024 roku № 1316. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1316-2024-%D0%BF#Text>.

22. Pro narkotychni zasoby, psykhotropni rehovyny i prekursori: Zakon Ukrainy vid 15 liutoho 1995 roku № 60/95-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80#Text>.

23. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2015 roku № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text>.

24. Pro zatverdzhennia Zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy shchodo zaprovadzhennia elektronnykh retseptiv na likarski zasoby, vyhotovleni z roslynnoi substantsii

kanabisu: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 30 travnia 2024 roku № 927. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-24#Text>.

25. Pro zatverdzhennia Pravyl vypysuvannia retseptiv na likarski zasoby i medychni vyroby, Poriadku vidpusku likarskykh zasobiv i medychnykh vyrobiv z aptek ta yikhnikh strukturnykh pidrozdiliv, Instruktсии pro poriadok zberihannia, obliku ta znyshchennia retsepturnykh blankiv: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 19 lypnia 2005 roku № 360. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#n437>.

26. Deiaki pytannia vedennia Reiestru medychnykh zapysiv, zapysiv pro napravlennia ta retseptiv v elektroniiy systemi okhorony zdorov'ia: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 28 liutoho 2020 roku № 587. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#n23>.

27. Pro zatverdzhennia Pereliku form likarskykh zasobiv, yaki mozhut vyhotovliatys v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu, Pereliku zakhvoriuvan ta staniv, za naiavnosti yakykh pryznachaiutsia likarski zasoby, yaki mozhut vyhotovliatysia v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu, Osoblyvostei pryznachennia ta medychnoho zastosuvannia likarskykh zasobiv, yaki mozhut vyhotovliatysia v umovakh apteky z roslynnoi substantsii kanabisu: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 13 veresnia 2024 roku № 1586. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1422-24#Text>.

28. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru yurydychnykh osib, yaki zdiisniuiut diialnist z posivu, vyroshchuvannia ta pererobky konopel dlia promyslovykh tsilei: nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 16 serpnia 2024 roku № 2692. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1457-24#Text>.

29. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia ekspertyzy reiestratsiinykh materialiv na likarski zasoby, shcho podaiutsia na derzhavnu reiestratsiiu (perereiestratsiiu), a takozh ekspertyzy materialiv pro vnesennia zmin do reiestratsiinykh materialiv protiahom dii reiestratsiinoho posvidchennia: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 26 serpnia 2005 roku № 426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05#Text>.

30. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 serpnia 2015 roku № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF#Text>.